

DOĞUM VIDEOSU İZLEYEN EBELİK BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUMA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

THE EVALUATION OF THE OPINIONS OF THE FIRST YEAR STUDENTS WATCHING THE BIRTH VIDEOS ON BIRTH

Emine Serap ÇAĞAN¹, Rumeysa TAŞKIN¹, Ebru SOLMAZ¹, Kübra TÜRK BEN¹,
Buse KAYA¹

¹ Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ağrı, Türkiye

ÖZET

Amaç: Bu çalışma ebelik dersi kapsamında doğum videosu izleyen ebelik birinci sınıf öğrencilerinin doğuma yönelik görüşlerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Yöntem: Araştırma tanımlayıcı türdedir ve Ocak-Şubat 2023 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini, bir Üniversitenin Ebelik Bölümü'nde eğitim gören, 49 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında sosyo-demografik özellikler tanıtım formu kullanılmıştır. Öğrencilere Youtube'dan Nucleus Medical Media hesabından açık erişim olarak sunulan doğum mekanizması ile ilgili videolar izletilmiştir. Doğum videolarının izlenmesinin ardından öğrencilere sosyo-demografik özellikler soru formunu doldurmaları ve doğum videosu izledikten sonraki görüşlerini yazmaları istenmiştir. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin %57.1'i daha önce doğum videosu izlemediklerini, %51.0'i de daha önce doğuma yönelik herhangi bir bilgi almadıklarını belirtmiştir. Öğrencilerin %71.4'ü doğumdan korktuklarını belirtirken video izledikten sonra öğrencilerin %73.5'inin doğuma yönelik olumlu şekilde görüşlerinin değiştiğini ifade etmişlerdir. Doğum videosunu izledikten sonra, öğrencilerin büyük bir kısmı ebelik mesleğinin ne kadar kutsal bir meslek olduğunu ve doğumun mucizevi olduğunu belirtirken, diğer bir kısmı ise hiçbir şey hissetmediğini belirtmiştir. Düşüncelerini bir kelime ile anlatmaları istendiğinde genellikle mucize, korku, heyecan gibi kavramlar kullanmışlardır.

Sonuç: Ebelik öğrencilerinin çoğunluğunun doğum videosu izledikten sonra doğum ile ilgili olumlu düşüncelerinin olduğu ve ebelik mesleğinin kutsallığını anlamada katkı sağladığını düşündükleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Doğum Videosu, Ebelik, Öğrenci

ABSTRACT

Aims: This study was conducted to evaluate the opinions of first-year midwifery students about birth who watched a birth video as part of the midwifery course.

Materials and Methods: The research is of descriptive type and was conducted between January-February 2023. The population of the research was 49 students studying in the Midwifery Department of a University. The socio-demographic characteristics introduction form was used to collect the data. Videos about the birth mechanism, which are available as open access from the Nucleus Medical Media account on Youtube, were watched by the students. After watching the birth videos, the students were asked to fill in the socio-demographic characteristics questionnaire and write their opinions about their views after watching the birth video. SPSS package program was used in the analysis of the data.

Results: 57.1% of the students stated that they had not watched a birth video before, and 51.0% of them stated that they had not received any information about birth before. While 71.4% of the students stated that they were afraid of birth, 73.5% of the students stated that their views on birth changed positively after watching the video. After watching the birth video, most of the students stated that the profession of midwifery is a sacred profession and that the birth is miraculous, while others stated that they did not feel anything. When they were asked to describe their thoughts in one word, they generally used concepts such as miracle, fear, excitement.

Conclusion: It was observed that the majority of midwifery students had positive thoughts about birth after watching the birth video and thought that it contributed to understanding the sanctity of the midwifery profession.

Keywords: Birth Video, Midwifery, Student

Sorumlu Yazar / Corresponding Author: Ebru SOLMAZ, Dr.Öğr.Üyesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ağrı, Türkiye. **E-mail:** esolmaz@agri.edu.tr

Bu makaleye atıf yapmak için / Cite this article: Çağan, E.S., Taşkın, R., Solmaz, E., Türkben, K., & Kaya, B. (2024). Doğum Videosu İzleyen Ebelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Doğuma Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. *Gevher Nesibe Journal of Medical & Health Sciences*, 9(3), 418-424. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13623848>

GİRİŞ

Doğum, dünyadaki insanlar arasında evrensel olduğu kadar fizyolojik bir süreçtir (Noya ve ark. 2022). Fakat doğum olayının algılanması, kişiden kişiye değişmektedir (Kapısız ve ark. 2017). Spontan doğumun başlangıcından erken anne-bebek temasına kadar olan süreç ebelik uygulamalarının kilit noktasını oluşturmaktadır. Bu süreçte ebeler, gebelerin fizyolojik bir doğum süreci yaşamalarına yardımcı olmaktadır (Soliday ve Ord, 2020). Özellikle ebelerin sunduğu hizmetler göz önüne alındığında, sunulan hizmetlerin başında gelen doğum eyleminin hem kadınlar hem de ebeler açısından değerlendirilmesi gerekmektedir (Kahraman ve ark. 2021). Ebeler, kadınların doğum şekline karar verebilmelerinde iyi bir antenatal izlem ve danışmanlık hizmetleri ile kadınların normal vajinal doğuma yönelik korku ve anksiyetelerini azaltmalı, onları doğum eylemine hazırlamalı ve olumlu doğum deneyimi edinmelerini sağlamalıdır (Aydoğdu ve ark. 2018). Ebelik eğitimiyle birlikte geleceğin ebelerinin hem sınıfta hem de uygulamalı öğrenmeyi kapsayan ve özellikle klinik ortamlarda öz-yeterli davranışı geliştiren ve destekleyen stratejiler geliştirmelidir. Bunu yapabilen bir eğitim programının başarılı bir şekilde geliştirilmesi için öğrenci ebelerin görüşlerinin alınması oldukça önemlidir (Thompson ve ark. 2019). Ebelik lisans programının ilk yılındaki ebelik öğrencileri, simüle edilmiş bir ortamda uygulama becerilerini öğrenirler. Profesyonel iletişim, fiziksel değerlendirme ve temel ebelik becerileri ile güven ve yeterlilik, bu becerilerin tekrarı ve uygulaması yoluyla gelişir. Bu yeterliklerin değerlendirilmesi ebelik eğitiminde önemli bir adımdır (McIntosh ve ark. 2018). Ebelerin nitelikli bir danışmanlık hizmeti verebilmesi için önce doğum şekline yönelik doğru ve yeterli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Bu amaçla, henüz yolun başında olan ebelik bölümü öğrencilerinin doğuma ilişkin düşüncelerinin bilinmesi önemlidir (Aydoğdu ve ark. 2018). Ebe olma yolunda ilerleyen ebelik öğrencilerinin doğum dersi almadan önce doğum şekline ilişkin düşüncelerinin toplumdaki bireylerle benzerlik gösterdiği ve doğum dersi aldıktan sonra düşüncelerinin değiştiği bilinmektedir (Kapısız ve ark. 2017). Ebelik öğrencilerine doğum ile ilgili video izletilmesi, düşüncelerindeki doğum algısını değiştireceği düşünülmektedir. Bu araştırma ile ebelik dersi kapsamında doğum videosu izleyen ebelik birinci sınıf öğrencilerinin doğuma yönelik görüşlerini değerlendirmek amaçlanmıştır.

MATERYAL VE METOT

Araştırmanın Türü

Bu araştırma ebelik dersi kapsamında doğum videosu izleyen ebelik birinci sınıf öğrencilerinin doğuma yönelik görüşlerini değerlendirmek amacıyla tasarlanmış tanımlayıcı türde bir araştırmadır.

Araştırmanın Yeri

Araştırma Ocak-Şubat 2023 tarihleri arasında bir Üniversitenin Ebelik Bölümü birinci sınıf öğrencilerine uygulanmıştır.

Araştırma Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın evrenini bir Üniversitenin Ebelik Bölümü birinci sınıf öğrencileri oluşturmuştur (n:52). Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş veri toplama aşamasında okulda bulunan ve araştırmaya katılmayı kabul eden öğrenciler örneklemi oluşturmuştur (n:49).

Araştırmaya dahil edilme kriterleri

Araştırmaya ebelik bölümü birinci sınıfta okuyan olan, veri toplama aşamasında okulda bulunan ve araştırmaya katılmayı kabul eden öğrenciler dahil edilmiştir.

Araştırmadan dışlanma kriterleri

Veri toplama aşamasında okulda bulunmayan, araştırmaya katılmayı kabul etmeyen öğrenciler araştırma dışı bırakılmıştır.

Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması

Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacılar tarafından öğrencilerin sosyo-demografik bilgilerini değerlendirmek amacıyla sosyo-demografik özelliklere yönelik 8 soru, ebeliğe ve doğum videosuna yönelik 14 soru olmak üzere toplam 22 sorudan oluşan sosyo-demografik özellikler tanıtım formu kullanılmıştır (Aydoğdu ve ark. 2018; Kahraman ve ark. 2021). Araştırma verileri yüz yüze veri toplama yöntemi ile toplanmıştır. Öğrencilerden bilgilendirilmiş onamın alınmasının ardından, öğrencilere Youtube'dan Nucleus Medical Media hesabından açık erişim olarak sunulan doğum mekanizması ile ilgili videolar izletilmiştir. Doğum videolarının izlenmesinin ardından öğrencilere sosyo-demografik

özellikler soru formunu doldurmaları ve doğum videosu izledikten sonraki görüşlerini yazmaları istenmiştir. Öğrencilerin görüşlerini yazmalarının ardından öğrencilere mentimeter aracılığı ile “doğum videosu izlediğinizde aklınıza gelen ilk kelime nedir?” şeklinde soru sorularak kelime bulutu oluşturulmuştur.

Verilerin Analizi

Araştırma verilerinin analizinde öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerinin analizi (yaş, gebelik sayısı, canlı doğum sayısı vs.) SPSS 22. Paket programında, ortalama, standart sapma, sayı ve yüzde analizi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada yer alan değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogrow Smirrow analizi ile değerlendirilmiştir.

Araştırmanın Etik Boyutu

Araştırma için bir Üniversite'nin Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu'ndan onay alınmıştır (16.01.2023 tarih ve 62163 sayılı yazı). Araştırma Helsinki Bildirgesi'ne uygun olarak yürütülmüştür. Araştırma veri toplama aşamasında öğrencilerden yazılı bilgilendirilmiş gönüllü onam alınmıştır.

Araştırmanın Sınırlılıkları

Araştırmada veri toplama aşamasında öğrencilerin okulda olmaması, araştırmaya katılmak istememeleri araştırmanın güçlükleri arasında yer almaktadır. Ayrıca ebelik bölümüne başlamadan önce doğum videosu izleyen öğrencilerin hangi kaynaktan doğum videosunu izlediklerinin bilinmemesi de araştırmanın sınırlılığını oluşturmaktadır.

BULGULAR

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 19.71 ± 1.08 (min:18, max: 22) dir ve %57.1'i ilde yaşamaktadır. Öğrencilerin annelerinin %38.1, babalarının %57.1'i ilköğretim mezunudur. Öğrencilerin %53.1'i ebeliği isteyerek ve %26.5'i atama olasılığının yüksek olması nedeniyle tercih ettiklerini belirtmiştir. Öğrencilerin %91.8'i ebelik bölümünde öğrenci olmaktan memnun olduklarını belirtmiştir. Öğrencilerin %24.5'i çevresinde ebe tanıdığının olduğunu belirtmiştir (Tablo 1).

Tablo 1. Öğrencilerin Tanımlayıcı Özellikleri

Değişkenler	Sayı (n=49)	Yüzde
Yerleşim yeri		
Köy	11	22.5
İlçe	10	20.4
İl	28	57.1
Gelir düzeyi		
Gelir giderden fazla	6	12.2
Gelir gidere eşit	27	55.1
Gelir giderden az	16	32.7
Ebeliği isteyerek tercih etme durumu		
Evet	26	53.1
Hayır	23	46.9
Ebeliği tercih etme nedeni		
Atama olasılığının yüksek olması	13	26.5
İnsanlara faydalı olmak	11	22.5
Ebelik mesleğini sevmek	10	20.4
Tekrar sınava girme stresi yaşamamak	9	18.4
Ailenin istemesi	6	12.2
Ebelik bölümünde öğrenci olmaktan memnun olma durumu		
Evet	45	91.8
Hayır	4	8.2
Çevresinde ebe tanıdık olma durumu		
Evet	12	24.5
Hayır	37	75.5
Toplam	49	100

Öğrencilerin doğum videosu izleme ile ilgili bilgileri incelendiğinde; %57.1'i (n:28) daha önce doğum videosu izlemediklerini, %51.0'i de daha önce doğuma yönelik herhangi bir bilgi almadıklarını belirtmiştir. Öğrencilerin hiçbiri daha önce doğuma eşlik etmemişlerdir. %46.9'u çevresindeki kişilerden olumsuz doğum deneyimi paylaşımında bulduklarını belirtmiştir. %73.5'i ileride doğum yapmayı düşündüklerini, doğum yapmayı düşünenlerin %88.9'u normal doğumu tercih ettiklerini belirtmiştir. %71.4'ü doğumdan korktuklarını belirtmiştir. Öğrencilere izletilen doğum videosu ile ilgili düşünceleri sorulduğunda %73.5'i olumlu düşüncelere sahip olduğunu belirtmiştir. %59.2'si de video izledikten sonra düşüncelerinin değiştiğini, %50.0'si doğumun korktukları gibi olmadığını belirtmiştir (Tablo 2).

Tablo 2. Öğrencilerin Doğum ile İlgili Düşünceleri

Değişkenler	Sayı	Yüzde
Daha önce doğum videosu izleme durumu		
Evet	21	42.9
Hayır	28	57.1
Daha önce doğum ile ilgili bilgi alma durumu		
Evet	24	49.0
Hayır	25	51.0
Çevresindeki kişilerle olumsuz doğum deneyimi paylaşımı		
Evet	23	46.9
Hayır	26	53.1
İleride doğum yapmayı düşünme		
Evet	36	73.5
Hayır	13	26.5
İleride tercih ettikleri doğum şekli*		
Normal doğum	32	88.9
Sezaryen	4	11.1
Doğumdan korkma durumu		
Evet	35	71.4
Hayır	14	28.6
İzlenen doğum video ile ilgili düşünce		
Olumlu	36	73.5
Olumsuz	2	4.1
Kararsız	11	22.4
İzlenen doğum videosu sonrası düşünce değişimi oldu mu?		
Evet	29	59.2
Hayır	20	40.8
İzlenen doğum videosu sonrası düşünce değişimi nasıldır?***		
Korktuğum gibi değildi	14	50.0
Korkum arttı	1	2.0
Mesleğe sevgimi ve isteğimi artırdı	4	8.2
Mucizevi bir duygu olduğunu düşündüm	7	14.3
Mesleğin zorluğunu anladım	2	4.1
Toplam	49	100

*İleride doğum yapmayı düşünenler üzerinden hesaplanmıştır.

**28 öğrenci cevap vermiştir.

Ebelik öğrencilerinin doğum videosu ile ilgili görüşlerini belirtmeleri istendiğinde öğrencilerin büyük bir kısmı ebelik mesleğinin ne kadar kutsal bir meslek olduğunu ve doğumun mucizevi olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin bir kısmı da hiçbir şey hissetmediklerini belirtmiştir (Tablo 3). Öğrencilerin video izledikten sonrası düşüncelerini bir kelime ile anlatmak istediklerinde nasıl ifade edecekleri sorulmuş ve büyük bir kısmının mucize, korku ve heyecan şeklinde doğumu tarif ettikleri görülmüştür (Şekil 1).

TARTIŞMA

Doğum, bir kadının ve ailesinin hayatında önemli bir olaydır. Bu nedenle kadının doğum ve doğum sırasında aldığı desteğin kalitesi önemlidir (Bolbol-Haghighi ve ark. 2016). Sağlık profesyonelleri olarak ebeler, gebeler için olumlu doğum deneyimleri ile ilgili önemli klinik kararlar almaktan sorumludur. Bu nedenle, ebelik öğrencileri, gebeleri ve aile üyelerini hem fiziksel hem de psikososyal açıdan etkili bir şekilde destekleyen klinik karar verme becerilerini kazanmalıdır (Nunohara ve ark. 2020). İlk kez doğum videosu izleyen ebelik öğrencilerinin görüşlerinin değerlendirildiği bu çalışmada ebelik öğrencilerinin %53.1'inin ebeliği isteyerek ve %26.5'i atama olasılığının yüksek olması nedeniyle tercih ettiklerini belirtmiştir. Öğrencilerin %91.8'i ebelik bölümünde öğrenci olmaktan memnun olduklarını belirtmiştir. Kahraman ve ark. (2021) çalışmalarında %92.3'nün ebelik mesleğini isteyerek seçtiğini, %55.8'inin maddi nedenlerden dolayı seçtiklerini belirtmiştir (Kahraman ve ark. 2021). Kutlu ve ark. (2018) ebelik öğrencilerinin %55.7'sinin ebelik eğitimi alma nedeninin, idealinde ve ilgi duyduğu meslek olduğu belirtilmiştir (Kutlu ve ark. 2018).

Doğum biyolojik, psikolojik ve kültürel süreçleri içinde barındıran doğal bir süreç olmakla beraber kadına heyecan, mutluluk ve aynı zamanda korku veren bir deneyimdir. Doğum deneyimine ilişkin algılar bireylere ve kültüre göre farklılık göstermektedir (Bilgin 2020; Kapisız ve ark. 2017). Henüz klinik uygulamaya çıkmamış ebelik öğrencilerinin doğum videosu izledikten sonraki görüşlerinin değerlendirildiği çalışmada öğrencilere izletilen doğum videosu ile ilgili düşünceleri sorulduğunda %73.5'i olumlu düşüncelere sahip olduğunu belirtmiştir. %59.2'si de video izledikten sonra düşüncelerinin değiştiğini, %50.0'si doğumun korktukları gibi olmadığını belirtmiştir. Ebelik öğrencilerinin doğum videosu ile ilgili görüşlerini belirtmeleri istendiğinde öğrencilerin büyük bir kısmı ebelik mesleğinin ne kadar kutsal bir meslek olduğunu ve doğumun mucizevi olduğunu belirtmiştir. Kahraman ve ark. (2021) yayınladıkları çalışmada ebelik öğrencilerin doğum ile ilgili metaforik algılarını değerlendirmiş ve öğrencilerin doğumu en çok (%50) mucizevi bir olay, (%17.3) özel ve güzel bir olay ve (%17.3) kutsal bir olay olarak tanımladıklarını belirtmiştir (Kahraman ve ark. 2021). Bilgin (2020) hemşirelik bölümü öğrencilerinin doğuma ilişkin algılarını belirlemek için niteliksel tasarımda yaptığı çalışmada; öğrencilerin doğumu heyecan ve mutluluk verici bir durum olarak algıladıkları ve olumlu düşünceye sahip oldukları, sadece acı ve zorluk şeklinde olumsuz düşüncelerinin olduğu sonucuna ulaşmıştır (Bilgin 2020). Kutlu ve ark.'nın (2018) ebelik öğrencilerinin doğumhane deneyimlerinin duygu ve düşünceleri üzerindeki etkisinin değerlendirildiği çalışmalarında öğrencilerin yaptıkları uygulamalarla ilgili duygu ve düşüncelerinin olumlu (%66.18) olduğu belirlenmiştir (Kutlu ve ark. 2018). Kapisız ve ark. (2017) hemşirelik öğrencileri ile yaptıkları çalışmada öğrencilerin doğum ile ilgili bakış açılarının genellikle olumlu olmakla birlikte doğum ile ilgili korkularının da olduğunu belirtmiştir (Kapisız ve ark. 2017). Utkualp ve Ogur (2010) kadın doğum hemşireliği dersi uygulaması kapsamında ilk kez doğum gören öğrencilerin %63'ünün doğum eylemini zor bir süreç olarak tanımladıklarını belirtmiştir (Utkualp ve Ogur, 2010). Ebelik öğrencilerinin henüz doğum dersi almadan önce doğum eylemine yönelik düşüncelerinin toplumdaki bireylerle benzerlik gösterdiği ve doğum dersi aldıktan sonra düşüncelerinin değiştiği görülmektedir (Aydoğdu ve ark., 2018). Çalışmamızda diğer çalışmalara benzer şekilde ebelik öğrencilerinin doğum eylemine yönelik video izlemelerinin öğrencileri olumlu ve olumsuz şekilde etkilediği saptanmıştır. Öğrencilerin doğum eylemine yönelik olumlu duygularını ve deneyimlerini artırmanın ve doğuma yönelik öğrenme süreçlerini iyileştirmenin öğrencilerin bakım vermedeki başarısını artıracığı düşünülmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

İlk kez doğum videosu izleyen ebelik öğrencilerinin görüşlerini değerlendirildiği bu çalışmada ebelik öğrencilerinin çoğunluğunun doğum videosu izledikten sonra doğum ile ilgili olumlu düşüncelerinin olduğu ve ebelik mesleğinin kutsallığını anlamada katkı sağladığını düşündükleri görülmüştür. Çalışma sonucunda ebelik öğrencilerinin doğum algılarını değerlendirmek, olumsuz doğum algılarını değiştirmek, ebelik mesleği konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla öğrencilerin doğuma ve ebelik mesleğine yönelik duygu ve düşüncelerini dile getirmelerini sağlamak amacıyla eğitim kapsamında video izleme, duygu ve düşüncelerine yönelik geri bildirimler alma ve geri bildirimlere yönelik farklı eğitim tekniklerinin kullanılması önerilmektedir.

Çıkar Çatışması

Yazarlar arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Yazar Katkıları

Araştırma yönetimi: EŞÇ, RT, ES, BK, KT; **Fikir gelişimi ve çalışma dizaynı:** EŞÇ, RT, ES, BK, KT; **Olgu tesis ekipman sağlanması:** EŞÇ, RT, ES, BK, KT; **Veri toplama:** EŞÇ, BK; **Veri yorumlama:** EŞÇ, RT, ES, BK, KT; **Literatür araştırma:** EŞÇ, RT, ES, BK, KT; **Yazma:** EŞÇ, RT, ES, BK, KT; **Kritik gözden geçirme:** EŞÇ, RT, ES.

Finans Desteği

Çalışmanın yürütülmesinde herhangi bir finansal destek alınmamıştır.

KAYNAKLAR

- Aydoğdu, S. G. M., Uzun, B., & Özsoy, Ü. (2018). Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri. *Androl Bul*, 20, 78-84.
- Bilgin, N. Ç. (2020). Hemşirelik öğrencilerinin doğuma ilişkin algıları: nitel bir çalışma. *Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 10(3), 348-356.
- Bolbol-Haghighi, N., Masoumi, S. Z., & Kazemi, F. (2016). Effect of continued support of midwifery students in labour on the childbirth and labour consequences: a randomized controlled clinical trial. *Journal of clinical and diagnostic research: JCDR*, 10(9), QC14.
- Kahraman, A., Aytakin, M. Ş., & Alparslan, Ö. (2021). Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğum Eylemine Yönelik Metaforik Alguları. *Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi*, 4(3), 204-212.
- Kapısız, Ö., Karaca, A., Özkan, F. S., & Savaş, H. G. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin doğum algısı. *Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 7(3), 156-160.
- Kutlu, L., Turan, A., Tanrıverdi, F. Ş., Urfa, H., & Keskin, G. (2018). Ebelik öğrencilerinin doğumhane deneyimlerinin duygu ve düşünceleri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi. *Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 1(1), 31-56.
- McIntosh, C., Patterson, J., & Miller, S. (2018). First year midwifery students' experience with self-recorded and assessed video of selected midwifery practice skills at Otago Polytechnic in New Zealand. *Nurse Education in Practice*, 28, 54-59.
- Noya, A., Oguro, M., & Horiuchi, S. (2022). Professional learning using storytelling videos of childbirth experiences: A qualitative pilot study of student midwives' perceptions in Myanmar. *Japan Journal of Nursing Science*, 19(2), e12456.
- Nunohara, K., Imafuku, R., Saiki, T., Bridges, S. M., Kawakami, C., Tsunekawa, K., ... & Suzuki, Y. (2020). How does video case-based learning influence clinical decision-making by midwifery students? An exploratory study. *BMC medical education*, 20(1), 1-10.
- Soliday, E., & Ord, G. (2020). The birth education starts today video on birth care options: evaluation with university students. *The Journal of Perinatal Education*, 29(1), 23.
- Thompson, S. M., Nieuwenhuijze, M. J., Low, L. K., & De Vries, R. (2019). "A powerful midwifery vision": Dutch student midwives' educational needs as advocates of physiological childbirth. *Women and Birth*, 32(6), e576-e583.
- Utqualp, N., & Ogur, P. (2010). Öğrencilerin doğum kadın hastalıkları ve hemşireliği dersi alan uygulamasına ilişkin duygu ve düşünceleri. *Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi*, 3(1), 45-54.